

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Training for The Profession

Perry, D. P. — Na in het kort te hebben geschetst, hoe in de Verenigde Staten langs verschillende wegen wordt gestreefd naar opvoering van het niveau van het accountantsberoep, wijst de schrijver op het grote belang van algemene vorming voor de leden van dit beroep. Deze algemene vorming dient te worden gecombineerd met de meer specifieke opleiding in technieken en met het bijbrengen van gespecialiseerde administratieve en economische kennis. De schrijver meent dat het doel het best kan worden bereikt door bijzondere cursussen, bestemd voor afgestudeerden aan de universiteiten die mensen voor het zakenleven opleiden.

A II - 3

E 635.451 : E 741.23

The Journal of Accountancy, November 1955

Ethics: The Profession on Trial

Wilcox, E. B. — Er zijn verschillende ethische aspecten aan het accountantsberoep. In de eerste plaats is er een beroepsethiek ten aanzien van de verhouding tot de cliënt: publieke accountants concurreren niet of nauwelijks. Dit hangt o.m. samen met de onafhankelijkheid van de accountant, en met zijn voor het beroep onmisbare prestige. In de tweede plaats is er het vertrouwen van het publiek, dat wordt versterkt door de wetenschap dat de accountants een bepaalde gedragscode volgen.

De schrijver gaat in op de beroepsethiek in de Verenigde Staten en beschrijft de ontwikkeling van de code welke hier algemeen aanvaard wordt.

Hij behandelt o.m. ook de vraag, in hoeverre de houding van de accountant anders moet zijn wanneer hij optreedt als belastingdeskundige of als organisatieadviseur, dan bij de controle. Ook het specialisatievraagstuk komt ter sprake.

A II 4

E 635.451 : E 741.23

The Journal of Accountancy, November 1955

III. LEER VAN DE INRICHTING

Recent Developments in Accounting for Reserves

Kell, Walter G. — Het woord „reserve” wordt door de administratieve mensen in verschillende betekenissen gebruikt: waarderingsreserve, reserve voor een al dan niet reeds geschatte schuld, reserve gevormd door winstinhouding.

Verschillende pogingen zijn gedaan de terminologie rond dit woord te vereenvoudigen. Een commissie van het American Institute of Accountants bracht de aanbeveling het woord „reserve” alleen te gebruiken voor een onverdeeld deel van de activa, ingehouden voor een algemeen of een bijzonder doel.

De American Accounting Association wil het woord in alle betekenissen door een duidelijker begrip vervangen; „estimated uncollectibles”, „accumulated depreciation” en „estimated liabilities” worden voorgesteld als mogelijke alternatieven. Het gebruik van de term „reserve” in de Verenigde Staten vermindert reeds en ook overigens valt een zekere mate van vooruitgang t.a.v. de in dit opzicht toegepaste administratiepraktijken waar te nemen. Het is echter aan de administratieve functionarissen, te streven naar algemene toepassing der regels welke t.a.v. deze materie door hun organisaties zijn uitgewerkt.

A III - 3

E 342.1

The Controller (U.S.A.), October 1955

An Electronic Switch

Sharp, L. G. — Nu de elektronische rekenmachines voor toepassing als kantoormachines geschikt en verkrijgbaar zijn, is het zaak zich rekenschap te geven van de verschillende mogelijkheden en hun voor- en nadelen.

In dit artikel wordt in hoofdzaak ingegaan op de werkwijze met een machine welke is aangepast aan een reeds bestaande ponskaartenadministratie. Deze combinatie heeft het voordeel dat de ponskaarten als „opslag” van gegevens kunnen dienen zodat met een elektronische machine met geringe opslagcapaciteit kan worden volstaan, welke veel goedkoper is dan één met een uitgebreid „geheugen”.

Ook ten aanzien van de controle van de juistheid van de „input”gegevens heeft de ponskaart veel vóór boven andere vormen, terwijl zij tevens in staat stelt tot gemakkelijk tabellieren van de resultaten.

De toepassingen van de hier bedoelde combinatie zijn vrij talrijk. Waar echter ingewikkelde berekeningen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij sommige stelsels van prestatiebeloning, heeft men een grote elektronische rekenmachine met volledig „geheugen” nodig.

In een aanhangsel wordt uiteengezet, hoe elektronische rekenmachines functioneren.

A III - 3
E 738.4

Accountancy, November 1955

The Fitful Beginnings of Office Automation

Blake, J. K. c.s.: — In een bijzonder hoofdartikel wordt een overzicht gegeven van de stand van de ontwikkeling der automatisering van administratieve arbeid, zowel wat betreft de technische mogelijkheden en de mogelijkheden tot levering van machinerie voor allerlei doeleinden, als ten aanzien van de feitelijke toepassing in het bedrijfsleven en de resultaten daarvan.

De schrijvers menen dat hetgeen nu wordt waargenomen, slechts het begin is van een ontwikkeling welke kan eindigen met organisatievormen die wij nog niet kennen. De meeste mensen in het bedrijfsleven die belang bij automatisering zouden hebben, kunnen de mogelijkheden nog niet begrijpen en overzien; dit remt de toepassing, evenals het feit, dat elke producent van machinerie zijn eigen afmetingen en stelsels heeft, zodat doeltreffende combinatie veelal niet mogelijk is. Er is echter reeds een streven in de richting van coördinatie merkbaar.

Verrassend zijn volgens de schrijvers de resultaten, welke bij een aantal bedrijven reeds zijn behaald met een beperkte toepassing van automatische machinerie. Men is uitermate voorzichtig, en begint in het algemeen met experimenten op beperkte schaal en waarbij wordt uitgegaan van de vroegere toestand; doch zelfs op die manier bereikt men allerlei verbeteringen, bijvoorbeeld betere voorraadadministratie, minder orderachterstanden, doeltreffende inkoop, betere bezettingsplanning, beter overzicht over productie en personeel, enz. Eén en ander wordt geïllustreerd met gegevens van diverse bedrijven.

Volgens de schrijvers zal in de toekomst de administratie veel meer tot één geheel vergroeiën dan nu het geval is; de grotere overzichtelijkheid die daarvan het gevolg zal zijn, zal de juistheid der individuele beslissingen ten goede komen.

A III - 3
E 738.4

Dun's Review and Modern Industry, October 1955

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Multimomentaufnahme und Arbeitsvorbereitung

Weber, L. — Op grondslag van recente Duitse en Amerikaanse literatuur schetst de schrijver de toepassingsmogelijkheden van de „ratio-delay”-methode op het gebied van de planning en de voorbereiding van het productieproces, in het bijzonder wat betreft de bezetting van machines. Met name voor het juist opgeven van levertermijnen is een goede bezettingsplanning essentieel, en hiervoor behoeft men nauwkeurige inlichtingen welke met behulp van multimomentopnamen en statistisch-mathematische verwerking van de daardoor verkregen gegevens kunnen worden verkregen.

Een en ander wordt met voorbeelden toegelicht.

B a III - 1
E 641.231

Wirtschaftlichkeit, nr. 3/4 1955

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De grondslagen der kostprijs­theorie

Geertman, Dr J. A. — De geschiedenis van de theorie der kostprijs­calculatie valt te splitsen in drie periodes. Voor 1920 wordt als kostprijs genomen de werkelijk verbruikte hoeveelheden tegen de werkelijke prijzen. Omstreeks 1920 begint een doorbreking van de gedachte „boekhouden is geschiedschrijven” met de introductie van standaardkosten (Amerika) en verrekenprijzen (Duitsland). Bij het gebruik van standaardkosten wordt het doel in de eerste plaats het aangeven van efficiëntie- en bezettingsverschillen. Ook de verrekenprijzen sluiten niet op de werkelijkheid aan; zij bieden de mogelijkheid tot decentralisatie. De algemene grondslag ligt dan in de gedachten van marginale opbrengst en marginale kosten.

Volgens schrijver heeft het idealisme in de filosofie grote invloed op deze ontwikkeling gehad. De Franse kostprijs­leer werd beïnvloed door het andere uiterste: het positivisme. Daartussen bevindt zich de realistische opvatting. Terwijl de idealistische opvatting één kostprijs kent, gaat het realisme uit van „different costs for different purposes.” In de maatschappij met vrije keuze van de consumenten vormt de rentabiliteitsgedachte de grondslag van de bedrijfseconomie. In dit verband is de analyse van de vraag van even grote betekenis als die van de kosten. Prijsdiscriminatie is dan ook niet een vreemd element in de kostprijs­leer. Men rekent niet langer de hoeveelheden om tegen standaardkosten of vervangingswaarde, om te komen tot „de” kostprijs, maar men wil de toename van de ontvangsten vergelijken met de toename van uitgaven. Ook de taak van de balans verandert. Van de balans, die de nog niet gerijpte werkeenheden bevat, vallen jaarlijks de rijpe delen af en gaan over naar de resultatenrekening. Het gehele stelsel komt neer op rentabiliteitsvergelijking, zowel tussen de afdelingen als tussen ondernemingen. In dit kader beschouwt schrijver begrippen als normale productie en vaste kosten.

Tenslotte wordt geconstateerd, dat de kostprijzen in hausse en depressie niet aan elkaar gelijk zijn. Een verschijnsel, dat zich in de toekomst meer geprononceerd zal voordoen. Een gevolg van de automatisering van bedrijven is namelijk dat de marginale kosten bij toenemende bezetting voortdurend dalen tot het punt van de volbezetting.

B a IV - 1
E 136.32

Maandschrift Economie, October 1955

How To Figure Equipment Replacement

Scheuble Jr, P. A. — Hoewel in de meeste bedrijven het belang van de aanschaffingen van duurzame productiemiddelen voor de toekomst van het bedrijf wel wordt ingezien, heeft men meestal geen behoorlijk uitgestippelde gedragslijn voor beslissingen in dit opzicht, en nog minder een weloverwogen politiek.

Hier wordt nagegaan, welke factoren op beslissingen van deze aard invloed hebben.

Zij vereisen schattingen van velerlei aard, welke echter stuk voor stuk op meetbare gegevens kunnen worden gebaseerd, zoals de schrijver uitvoerig toelicht. Bij de analyse kan o.m. gebruik gemaakt worden van nomogrammen en andere grafieken, waarvan hij voorbeelden geeft. Tot slot wijst hij er met nadruk op, dat het vervangingsprogramma voor de duurzame productiemiddelen een integrerend deel behoort te zijn van de gehele politiek van het bedrijf op langere termijn.

B a IV - 6
E 136.341.3

Harvard Business Review, September-October 1955

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Verborgene mogelijkheden der expansiereserve

Wopkes, H. M. — In deze serie van drie artikelen worden de opvattingen omtrent de grootte der expansiereserve en de theorieën van de claimwaarde van een aantal schrijvers vergeleken en critisch beschouwd. De schrijver is o.m. van mening, dat de expansiereserve in werkelijkheid steeds groter is dan de berekening volgens Limperg aangeeft, omdat men ervan uit moet gaan dat met het nieuw aangetrokken vermogen ook inkomen wordt gemaakt.

Een der andere conclusies is, dat de „vrije” uitgifte (emissie zonder claim) irrationeel is, daar zij leidt tot het ondergraven van de rechten der oude aandeelhouders.

De gevolgen van een uitgifte op verschillende voorwaarden voor deze laatsten en voor het bedrijf worden nagegaan en in formules weergegeven.

B a V 3a
E 325.201

*Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk,
September, October en November 1955*

The Nature of Hire Purchase

W a l l s, M. Y. — De toenemende mate waarin huurkoop en koop op afbetaling toe-passing vinden in Nieuw Zeeland en in de gehele wereld, was aanleiding tot het schrijven van deze beschouwing over dit onderwerp. Behalve uitvoerige statistische gegevens over de ontwikkeling en omvang van afbetalings- en huurkoopstelsels bevat het artikel een uiteenzetting van de voor- en nadelen voor de gemeenschap. Ook de technieken welke in verschillende landen in zwang zijn worden besproken, evenals de hoogte van de berekende interest en die van de behaalde winsten.

In de conclusies wordt vooral gewezen op het inflatiegevaar dat in een groot volume van deze credieten schuilt, en worden diverse maatregelen besproken welke de regeringen genomen hebben om dit tegen te gaan.

B a V - 5c
E 325.321

The Accountants' Journal (New Zealand), September 1955

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Spanningen rondom de toepassing van een calculatie-overeenkomst, een episode uit de geschiedenis van de bedrijfsorganisatie in de typografie

B o r s t, Prof. Mr B. — Dit artikel handelt over de vraag, of bij prijskartellering een „open” dan wel een „gesloten” calculatieschema de voorkeur verdient. Op het eerste gezicht wordt vaak de voorkeur gegeven aan het open schema, omdat dit meer mogelijkheden schept tot individuele ontplooiing, meer prikkels tot vergroting van de efficiency. Echter zijn er moeilijkheden bij de doorvoering van een open schema, die door schrijver worden belicht voor een zeer bijzondere vorm van kartellering, nl. een ver doorgevoerde bedrijfsorganisatie waarbij vooral de tegenstelling tussen klein- en grootbedrijf moeilijk is. Aan het geval van de bedrijfsorganisatie in de typografie welke in 1919 een minimum tarief invoerde, worden deze moeilijkheden geïllustreerd. De schrijver meent, dat het doorvoeren van een zuiver open schema, dat de ondernemers met niet-efficiënte outillage of productiewijze verplicht, hogere prijzen te berekenen, voor deze „achteraanliggers” de economische doodstraf kan betekenen. Hij bepleit een mengvorm, waarbij aan de meest efficiënte bedrijven in welomschreven gevallen de gelegenheid wordt gegeven tot het berekenen van bedrijfseconomisch verantwoorde lagere prijzen, terwijl de achteraan-komende collega's vrij worden gelaten tot het berekenen van het laagste niveau van een algemeen geldend minimum-tarief, ook al ligt dit beneden hun eigen kostprijs. Indien dit tot hun ondergang leidt, is de verantwoordelijkheid daarvoor geëgd in de individuele sfeer en niet bij de bedrijfsorganisatie

B a VI - 5
E 633.211

Maandblad voor Accountancy en Bed. iijshuishoudkunde, November 1955

Decision Making in the Age of Automation

H u r n i, M. L. — In dit artikel wordt uitvoerig ingegaan op de vraag, in hoeverre de traditionele wijze van beslissingen nemen door de leiding der bedrijfshuishouding nog beantwoordt aan de eisen van een op moderne voet georganiseerd bedrijf. De schrijver is van mening, dat dit niet het geval is. Variabele kosten, directe lonen, omzetsnelheid en dergelijke gebruikelijke indices worden door de veranderingen in de technische en organisatorische opbouw steeds minder bruikbaar; de risico's van het ondernemen veranderen van aspect en nemen toe, veranderingen in het voortgebrachte assortiment en in de productieomvang vragen in toenemende mate de aandacht van de leiding. Een en ander leidt tot meer „introspectie”, tot de noodzaak om zorgvuldiger en stelselmatiger te „plan-nen” op basis van logische denkprocessen. Vooral de grotere starheid van volledig ge-automatiseerde productieprocessen maakt deze soort analyse tot een levensvoorwaarde voor het bedrijf, terwijl ook het veranderende karakter van bepaalde afzetmarkten in deze richting drijft. De schrijver geeft verschillende wegen aan waarlangs dergelijke analyses kunnen worden gemaakt en illustreert dit met een voorbeeld.

B a VI - 12
E 642.354

Harvard Business Review September-October 1955

Al dat praten ... is het nu nodig?

L u y k, Mr. H. — Als gevolg van ver doorgevoerde arbeidsverdeling en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot contact naar boven, wordt de huidige bedrijfsvoering geken-merkt door veel confereren.

In dit artikel wordt de „ondoelmatigheid van het praten” nader bekeken. Hiertoe heeft schrijver 500 bedrijfsbesprekingen, welke in totaal 1250 uren vergden, geanalyseerd, waar-bij bleek dat van deze tijd 43% ondoelmatig gebruikt was. Nader wordt ingegaan op de

meest voorkomende fouten, als onvoldoende voorbereiding, onduidelijke probleemstelling, het ontbreken van onmisbare personen, onvoldoende beheersing der materie, onlogische redenering, gebrek aan uitdrukkingsvaardigheid, gebrek aan concentratie, dan wel combinaties van bovengenoemde punten.

Schrijver stelt dat bezuiniging op het vele praten kan worden bereikt wanneer men zich stelselmatig afvraagt of er een andere (een meer doelmatige) weg van communicatie is, en nagaat welke fouten bij de besprekingen gemaakt worden.

B a VI - 13
E 643

Doelmatig Bedrijfsbeheer, October 1955

Omlaag die kosten! Maar hoe?

Rotroff, Virgil M. — In het algemeen kunnen kleine en middengrote ondernemers de marktomstandigheden zowel bij inkoop als bij verkoop slechts weinig beïnvloeden. Vergroting van de winstmarge is dan alleen mogelijk door vermindering der fabricagekosten.

Wil men een actie tot kostenverlaging gaan ondernemen, dan komen drie punten naar voren: het vrijmaken van een capabele kracht die de actie gaat leiden, het verkrijgen van de medewerking van het kader door het verstrekken van uitvoerige inlichtingen, en het zoeken naar middelen om de belangstelling voor de actie levend te houden.

Nader wordt ingegaan op enkele punten bij de doorvoering van de actie zelf, als het vaststellen van een taakbeschrijving voor ieder kaderlid en van een kostenverlagingsplan voor iedere afdeling en het nader bestuderen van alle werkzaamheden.

Volgens de schrijver moet vooral gestreefd worden naar verlaging der interne transportkosten en naar taakvereenvoudiging door standaardisatie van product en werkmethoden.

Ook moet men trachten een reëel „onkostenbudget” van chefs en bazen vast te stellen, en prestatieloon in te voeren waar dit maar mogelijk is.

De leiding dient zonder haast de uitslag van de actie af te wachten, daar het effect pas op langere termijn volledig zal blijken. Voorts dient de leiding er zich van bewust te zijn, dat de belangrijke resultaten ervan door anderen behaald moeten worden. Zij moet dus vooral stimulerend optreden.

B a VI - 13
E 643

Doelmatig Bedrijfsbeheer, November 1955

Projecting the Profitability of New Products

Miller, T. T. — Hier wordt een methode beschreven welke is ontwikkeld voor het beoordelen van de verkoop- en winstmogelijkheden van voorgestelde nieuwe producten. Dit gebeurt door een commissie onder voorzitterschap van de verkoopdirecteur, en aan de hand van vijf vragenlijsten. In de eerste lijst staan vragen omtrent de omvang, de stabiliteit, conjunctuurgevoeligheid en duurzaamheid van de te verwachten afzetmarkt, en de mogelijkheden tot vervanging of imitatie van het eventuele product. De tweede lijst omvat het onderzoek van de groeimogelijkheden en de dynamische factoren in de desbetreffende sector. De derde lijst handelt over de invloed die het voeren van het eventuele nieuwe product zal hebben op de gang van zaken in het bedrijf en de eisen die het aan het bedrijf zal stellen. De financiële vraagstukken welke het nieuwe product doet rijzen vinden behandeling in de vierde lijst, en de vijfde gaat over diverse onderwerpen zoals inkoopmogelijkheden, tijd nodig voor introductie, invloed op de afzet van andere producten.

Elke vraag welke op een der lijsten voorkomt, wordt door de commissie onderzocht en beantwoord met „zeer slecht, slecht, tussenbeide, goed, of zeer goed”.

Op basis van deze antwoorden wordt het nemen van een beslissing een afwegen van min of meer bekende gegevens. Men kan later nagaan in hoeverre de antwoorden juist zijn gebleken, en aldus de grondslag voor beoordeling van andere nieuwe producten verbeteren.

B a VI - 15
E 641.254

The Controller, October 1955

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

The Employee Performance Record: a new appraisal and development tool

Flanagan, J. C. en R. K. Burns — Merit rating voldoet in veel gevallen slechts matig of in het geheel niet, doordat ze berust op beoordeling door personen. De leiding kan een betrouwbaarder beeld van elk personeel krijgen door middel van een stelsel van feitenverzameling zoals hier wordt beschreven en geïllustreerd. Men werkt met een dubbel blad voor elk personeel. Op de rechterhelft worden (in blauwe vakjes) feitelijke gebeurtenissen genoteerd welke positief bijdragen tot de productieresultaten, links worden

(in rode vakjes) voor het bedrijf schadelijke voorvallen aangetekend. Voor beide typen bestaat een classificatie naar aard en oorzaken, welke langs proefondervindelijke weg is opgesteld.

De voorvallen worden wel door de baas genoteerd, maar de betrokkene ziet de notitie, welke beperkt is tot de feiten en dus geen aanleiding kan zijn tot meningsverschil of subjectieve beoordeling. Deze gegevens vormen een vruchtbaar uitgangspunt voor besprekingen met de betrokken werknemers. De methode heeft een zeer stimulerend effect en werkt op den duur preventief ten aanzien van de voor het bedrijf schadelijke voorvallen, tenminste indien de bazen op de juiste wijze het verzamelde feitenmateriaal met de mensen bespreken. De classificatie van aard en oorzaken der gebeurtenissen is in gepubliceerde vorm verkrijgbaar en wordt reeds in verscheidene Amerikaanse bedrijven toegepast.

B a VII - 3
E 641.212.4

Harvard Business Review, September-October 1955

Gaan we nu ook al spelen in het bedrijf?

Diffelen, E. M. van — Als vrucht van anderhalf jaar studie en experiment heeft het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding te Driebergen een serie voorlichtingsvergaderingen gehouden over het rollenspel, een methode welke gebruikt kan worden bij de opleiding van leidend personeel. Dit artikel geeft een samenvatting van het op de vergaderingen besprokene, waarbij blijkt dat er in sommige plaatsen nogal weerstand was tegen het „uitspelen van rollen”. Ook in de Amerikaanse literatuur wordt erop gewezen dat in bepaalde streken van het land de mensen een schroom hebben om te gaan acteren. Ook wijst men erop dat geen enkele methode kan stagen als de groepsleden haar niet innerlijk aanvaarden, en dat de persoon van de leider zeer belangrijk is in dit werk.

Is dus het „erin krijgen” van het rollenspel vaak zeer moeilijk of zelfs in eerste aanleg onmogelijk, er zijn andere methoden, die men eraan kan laten voorafgaan bij wijze van effening van de weg: de anecdotische illustratie, het gebruik van dialogen en de „case-study” discussies. Deze werkwijzen worden met een voorbeeld toegelicht. Na hiermede te hebben geoefend, kan men dan zonder verdere aankondiging met een echt rollenspel beginnen, zonder weerstanden te ontmoeten.

B a VII - 5
E 641.212.46

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, October 1955

Training, opleiding en vorming

Z., v. — Op de Algemene Ledenvergadering van het N.I.V.E. heeft Prof. Lievegoed een voordracht gehouden over training, opleiding en vorming, waarvan in dit artikel de inhoud in het kort is weergegeven. Na een bepaling van de drie begrippen te hebben gegeven, stelde de spreker de vraag aan de orde, hoe goede training, goede opleiding en werkelijke vorming kan plaatsvinden. Bij de beantwoording hiervan kwamen mede een aantal ervaringen aan de orde, welke hij tijdens een recente reis naar de Verenigde Staten opdeed; zo vertelde hij iets over hetgeen men daar „adult-education” noemt, en schilderde hij de werkwijze in de „laboratories for group-dynamics”, een stuk researcharbeid dat 10 jaar geleden door Lewin is begonnen. Naar sprekers oordeel liggen hier praktische mogelijkheden tot concretisering van het vage begrip vorming, die ook voor Nederland van belang zijn.

Tot slot wees de spreker erop, dat de strenge scheiding van training, opleiding en vorming kunstmatig en van betrekkelijke waarde is, hoewel een juist gebruik van de termen anderzijds toch nodig is om orde te brengen in de chaos van trainingscursussen, opleidingsprogramma's en vormingswerk.

B a VII - 7
E 641.212.4

Tijdschrift voor Efficiënte en Documentatie, October 1955